

УДК 37.091.33:373.3

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

РАБИЗОДА САТТОР МАВЛОН,
МАХМУДШЕХОВА МАВЗУНА АБДУВАЛИЕВНА

дотсенты кафедры естетственно-математических наук, эстетическое воспитание и методики преподавания ГОУ “Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова”, Худжанд, Таджикистан

Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования логических универсальных учебных действий (УУД) у младших школьников в процессе обучения математике. Особое внимание уделено анализу психолого-педагогических подходов к развитию логического мышления, включая теории С. Л. Рубинштейна, Н. Б. Истоминой, В. В. Давыдова и Ж. Пиаже. Рассмотрены основные логические операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстрагирование — и их этапы формирования в младшем школьном возрасте. Обоснована необходимость систематического включения заданий на осмысленное выполнение мыслительных действий с использованием наглядных средств и последовательного перехода от внешнего к внутреннему плану действия. Представлены возрастные особенности трудностей, возникающих у обучающихся при выполнении логических операций, а также методические рекомендации по их преодолению. Работа направлена на обоснование эффективных подходов к развитию логического мышления и универсальных учебных действий у младших школьников, что является важным условием успешного обучения и личностного развития ребёнка.

Ключевые слова: логические универсальные учебные действия, младшие школьники, логическое мышление, анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, математика, начальное образование

Современное образование ориентировано на развитие личности обучающегося. Одной из ведущих функций обучения является развивающая, что отражено в требованиях Государственного образовательного стандарта начального общего образования (ГОС НОО). В соответствии со стандартом приоритетным направлением становится развитие логического мышления, обеспечивающего способность школьников рассуждать, аргументировать суждения и делать выводы.

Одной из ключевых задач образовательного процесса начальной школы выступает формирование у младших школьников универсальных учебных действий (УУД). ГОС НОО выделяет четыре блока УУД, среди которых особое место занимают познавательные действия, основанные на умениях анализировать, обобщать, сравнивать и классифицировать. В научной литературе данные действия трактуются неоднозначно — как логические, мыслительные или интеллектуальные операции.

Специфика учебного предмета «Математика» создаёт благоприятные условия для формирования указанных операций. Именно на уроках математики развитие логических универсальных учебных действий происходит наиболее интенсивно, поскольку содержание предмета предполагает систематическое выполнение мыслительных операций. Эффективность их формирования во многом определяется целенаправленным отбором заданий, ориентированных на развитие логического мышления. При этом следует учитывать психологические особенности восприятия младших школьников, опираясь на наглядно-образные средства обучения, обеспечивающие максимальную результативность усвоения.

Курс математики характеризуется лаконичностью, точностью формулировок и рациональностью решений, что способствует развитию интеллектуальных качеств учащихся. Как отмечал В. В. Давыдов, формирование логического мышления требует специального

обучения умственным действиям. Исследования Н. Б. Истоминой, И. С. Якиманской, Н. Ф. Талызиной и других учёных подтверждают, что основой мыслительной деятельности являются логические приёмы — анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и обобщение.

Понятие логических операций в психолого-педагогической литературе имеет различную трактовку: они рассматриваются как мыслительные действия, приёмы умственной деятельности либо как универсальные учебные действия. С. Л. Рубинштейн определял логическую операцию как действие, отражающее объективные свойства предметов, подчёркивая, что «логическая операция — это операция, учитывающая существенные условия объективной ситуации, в которой она совершается. Операция будет логической, если она соотносится с объективной природой предметов и существенными для данной задачи отношениями» [5, с. 53].

По мнению С. Л. Рубинштейна, формирование логических операций осуществляется в процессе мыслительного акта и представляет собой движение от предметных действий к внутренним операциям. Владение анализом, синтезом и обобщением формирует способность к выполнению логических операций как особой умственной компетенции. Н. Б. Истомина рассматривала логические операции как умственные действия по преобразованию объектов, составляющие «технологическую структуру мышления»: «...логические операции — это умственные действия по преобразованию объектов, проявляющиеся в форме понятий. Они включают операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации» [3, с. 175].

Согласно требованиям ГОС НОО, операции анализа, синтеза, сравнения, классификации и обобщения относятся к логическим универсальным учебным действиям. Эти операции формируются в процессе познавательной деятельности и не существуют изолированно: сравнение невозможно без анализа, а обобщение — без абстрагирования. Ведущую роль в их развитии играет социальное обучение, способствующее интериоризации внешних действий во внутренний план.

В соответствии с концепцией П. Я. Гальперина, усвоение умственных действий проходит шесть этапов — от внешней материальной деятельности до внутреннего, мыслительного плана. Теория Ж. Пиаже также подтверждает, что логические операции приобретают системность и обратимость на стадии конкретных операций (7–11 лет), что соответствует возрасту младших школьников.

Основные логические операции формируются постепенно. Анализ и синтез зарождаются ещё в сенсомоторном периоде и развиваются в практической деятельности ребёнка. В младшем школьном возрасте преобладают частичный и комплексный анализ, а к завершению начальной школы формируется системный анализ. Наибольшие затруднения вызывают ситуации, когда учащиеся выделяют несущественные, внешне яркие признаки, что требует целенаправленного обучения выполнению целевого анализа.

По данным Н.Ф.Талызиной, операция сравнения также представляет определённую сложность: младшие школьники легче находят различия, чем сходства, особенно при сравнении по представлению. Учёная установила, что при сравнении новых предметов дети чаще выделяют различия, а при сравнении хорошо знакомых — сходства [7]. Регулярное выполнение заданий на сравнение способствует развитию произвольного внимания, наблюдательности и аналитичности мышления. Понимание общей идеи изображения облегчает выделение существенных признаков и обеспечивает целостность процесса сравнения. Вместе с тем учащиеся нередко подменяют сравнение простым перечислением сведений о каждом предмете.

Наибольшие трудности у младших школьников вызывают:

- сравнение предметов и явлений с большим количеством признаков;
- сравнение по представлению, без непосредственного контакта с объектами;
- сравнение объектов со скрытыми признаками;
- самостоятельное составление плана сравнения.

Процесс формирования операции обобщения, по М. В. Гамезо, проходит три уровня — чувственно-действенный, образно-понятийный и понятийный, причём последний формируется к завершению начальной школы [2]. Абстрагирование предполагает умение выделять существенные признаки и отвлекаться от несущественных, тогда как конкретизация обеспечивает переход от общего к частному.

Чувственно-действенное обобщение осуществляется при непосредственном восприятии предметов и явлений и представляет собой совокупность элементарных знаний в форме общих представлений. Этот уровень характерен для дошкольников и первоклассников. Образно-понятийное обобщение объединяет наглядные образы с понятийными знаниями и характерно для учащихся второго и третьего классов. Понятийное (научное) обобщение предполагает выделение существенных связей и отношений между предметами и явлениями и формируется к окончанию начальной школы.

Операция абстрагирования основывается на умении выделять существенные признаки и отвлекаться от несущественных. Для детей младшего школьного возраста характерна тенденция принимать внешне яркие признаки за существенные, что обуславливает необходимость целенаправленного обучения абстрагированию, включающего выявление разнообразных свойств предмета, их фиксацию, выделение существенных признаков в соответствии с поставленной целью.

В тесной связи с обобщением развивается операция, противоположная абстрагированию, — конкретизация. У младших школьников она проявляется в таких формах, как неполная — при ограниченном знании общих свойств, частично связанная с изучаемым материалом — когда обобщение не отрывается от наглядного образа, полная — при свободном переходе от обобщённых знаний к конкретным примерам и наоборот.

Таким образом, анализ особенностей формирования логических операций у младших школьников позволяет сделать вывод о необходимости систематического использования наглядных средств обучения, обеспечивающих осознание взаимосвязей и зависимостей между объектами. Это обусловлено возрастными особенностями мышления детей, находящегося на переходе от наглядно-образного к словесно-логическому типу.

Развитие логических операций требует целенаправленного включения в образовательный процесс заданий на осмысленное выполнение мыслительных действий. Первоначально такие действия осуществляются во внешнем плане, с опорой на наглядность, а впоследствии интериоризируются, становясь внутренними операциями мышления. Комплексное формирование анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования и обобщения обеспечивает развитие логического мышления, являющегося необходимым условием успешного обучения и личностного развития ребёнка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гальперин П.Я. Исследование мышления в советской психологии. // сб. ст. под. ред. Шороховой. - М.: Наука, 1966. - 237 с.
2. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособие для студентов педагогических вузов / М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова; под общ. ред. М.В. Гамезо. -Москва: Педагогическое общество России, 2009. - 508 с.-ISBN 5-93134-195-1.
3. Истомина Н. Б. Методика обучения математике в начальной школе: Развивающее обучение / Н. Б. Истомина. - Смоленск: Ассоциация 21 век, 2009. - 355 с.
4. Пиаже Ж. Избранные психологические труды: пер. с англ. и фр. / Ж. Пиаже; вступ. ст. В. А. Лекторского, В. Н. Садовского, Э. Г. Юдина. - Москва: Межд. пед. акад., 1994. - 674 с.
5. Рубинштейн С.А. О мышлении и путях его исследований. - М.: 1958.-147 с.
6. Стандарти таълими фанни «Математика» барои синфҳои 1–4-уми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, Душанбе —2023, 56 с
7. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1988.
8. Якиманская, И.С. Знания мышление школьника. - М.: Педагогика, 1985.-76 с.